

1

2

1.- Cadoxenite sphaerules on quartz, FOV (field of view) 4 mm, R. Muñoz collection, Honorio Cócera photomicrography.
2.- Natrodufrenite-dufrenite, FOV 3 mm, Christian Rewitzer collection and photomicrography.
3.- Strengite crystals, FOV 4 mm, Miguel Calvo collection, Joaquim Callén photomicrography.

Fosfatos secundarios de la mina "La Paloma" Zarza la Mayor, Cáceres

Joan Viñals y Miguel Calvo

INTRODUCCIÓN

Las mineralizaciones explotadas para obtener fosforita en el entorno de Zarza la Mayor-Ceclavín están situados dentro de un macizo granítico, cuya facies predominante, y en la que encajan la mayor parte de los filones explotados, es la de granito de dos micas de grano medio. Estas mineralizaciones contienen también pequeñas cantidades de sulfuros (Palero *et al.*, 1985). En esta zona se han

identificado doce filones mayores y seis indicios menores, que se formarían en un proceso hidrotermal de alta temperatura, con el flúor como agente concentrador del fósforo, del que no existen concentraciones especialmente elevadas en los granitos encajantes (Rambaud *et al.*, 1983).

La mina "La Paloma" está situada al sur de Zarza la Mayor. Saliendo de este pueblo por la carretera a Piedras Albas (EX-117) y Alcántara, hay que recorrer poco más de 4 km (la mina queda a la izquierda de la carretera, a menos de 100m).

Encaja en el borde del plutón, con una pequeña parte incluso en la zona de contacto con las pizarras. El granito tiene la biotita moscovitizada en gran parte, y presenta megacrístales de cuarzo y mica (Palero *et al.*, 1985). En la mina "La Paloma" aparecen dos filones principales y otros menores formando un haz de dirección NE-SW, verticales o subverticales, con una corrida de 1,8 km y potencias variables, entre centimétricas y unos cuatro metros, formados por alternancias de cuarzo y apatito. Los sulfuros aparecerían en una etapa posterior a la formación de la mineralización cuarzo-apatito, etapa de temperatura inferior, depositándose en zonas brechificadas (Palero *et al.*, 1985). La formación filoniana de la que forma parte "La Paloma" se extiende hacia el NE, habiendo sido explotada en otras dos minas: "La Blanca" y "La Esperanza". También converge en "La Paloma" otro sistema filoniano, explotado en las minas "La Maravilla", "La Estrella" y algunas otras (Egozcue y Mallada, 1876).

Las minas de Zarza la Mayor comenzaron a explotarse en

1870, como alternativa a las de Logrosán, que se encontraban paralizadas en su mayor parte por pleitos entre propietarios del terreno y registradores de las concesiones mineras. La mina "La Paloma" fue explotada inicialmente mediante labores a cielo abierto, con zanjones de hasta 10 metros de profundidad. Se excavaron también cuatro pozos, básicamente de investigación, de hasta 36 metros de

profundidad. En el fondo de los pozos, la mineralización consistía solamente en venillas de unos 30 cm de potencia, como máximo, e incluso a los 27 metros de profundidad, donde se situaba el primer piso de las labores de interior, la mineralización era ya claramente más pobre que en superficie (Egozcue y Mallada, 1876).

El mineral extraído era troceado y seleccionado a mano por grupos de mujeres dedicadas a esta tarea, sin el auxilio de ningún sistema mecánico, y el de suficiente calidad se llevaba a lomo de burros, mulas, y, en el mejor de los casos, en carros de entre 2 y 2,5 toneladas de capacidad de carga, tirados por bueyes, hasta Alcántara. Allí se embarcaba para transportarlo a lo largo del río Tajo hasta Lisboa, y desde ese puerto se exportaba a Inglaterra.

En general, las empresas explotadoras no eran las propietarias de los yacimientos, sino que trabajaban en arriendo, pagando un canon variable

según la calidad, entre 12 y 25 reales por tonelada, a los propietarios de las concesiones (que habitualmente las habían obtenido a cambio de un pequeño pago a sus descubridores, jornaleros de la zona). Los gastos de extracción eran de unos 20 reales por tonelada, el transporte fluvial, 135 reales por tonelada, y el transporte marítimo a Inglaterra, 60 reales por tonelada (Dalençon, 1872). Añadiendo a estos gastos otros 30 reales del transporte por tierra hasta Alcántara, quedaba un coste total de 270 reales por tonelada. Teniendo en cuenta que el mineral de entre el 55 y el 60% de riqueza se cotizaba en Inglaterra al equivalente a 250 reales por tonelada (Dalençon, 1872), es evidente que el

Publicidad de la fábrica de abonos de Carlos Amusco, publicada en Revista de Extremadura, en 1904.

elevado coste del transporte, y también las exigencias de los compradores, hicieron que solamente se pudieran vender los minerales de ley de fosfato muy alta, abandonando mucho material de ley baja en las escombreras. Además en esos años se produjo una sequía importante, que hizo difícil la navegación por el Tajo, lo que también produjo la acumulación de minerales en las minas.

En verano de 1872 trabajaban en la mina 20 barreneros, entre 14 y 16 zafreos y 12 mujeres para la selección del mineral, además de otras 5 personas en trabajos complementarios de vigilancia, herrería y carpintería. La producción decayó rápidamente al empobrecerse los filones, y entre noviembre de 1873 y febrero de 1875 se extrajeron ya solamente 244 toneladas de mineral vendible (Egozcue y Mallada, 1876). La empresa explotadora, The Estremadura Phosphate Co. Ltd., conservó la propiedad de esta mina, a pesar de mantenerse inactiva.

A finales del siglo XIX, las minas "La Paloma" y "La Consecuente" fueron adquiridas por Carlos Amusco, que también tenía intereses en las minas de la zona de El Calerizo, en Aldea Moret,

término de Cáceres, así como una fábrica de abonos, en la que fabricaba superfosfatos con fosforita local y ácido sulfúrico, que obtenía por tostación de piratas de Huelva, en sus propias instalaciones. Este personaje, líder político histórico de La Rioja (presidió la comisión de la Diputación Provincial que proclamó la Primera República en Logroño el 22 de junio de 1873), y regeneracionista al estilo de Joaquín Costa, presidió también la Cámara Agrícola y la Cámara de Comercio, fue autor de una obra titulada *Memoria Agrícola* (Amusco, 1898), en la que propone medidas de mejora para el campo riojano, entre ellas el uso de los abonos químicos. En 1889 instaló en Logroño una fábrica de superfosfatos, sucursal de la de Cáceres. Esta misma fábrica procesaba también la glauberita de las minas de Alcanadre. En 1891 se asoció con Félix Azpilicueta, formando la sociedad Amusco y Compañía, para la explotación de las minas y la elaboración de abonos. En esta época se extrajo algo de mineral en "La

Paloma", pero sobre todo se procesaron las escombreras. Posteriormente la mina quedó abandonada, aunque entre 1945 y 1950 se llevaron a cabo algunas labores de extracción para suministrar mineral a la fábrica de Aldea Moret, que cesaron por el elevado coste del transporte.

A principios de la década de 1980, José Manuel Jurado, actualmente un conocido comerciante de minerales, pero en aquella época un profesor que, por sus relaciones familiares,

pasaba sus vacaciones en Zarza la Mayor, examinó las escombreras, llamándole la atención la presencia de sulfuros y también de minerales de aspecto poco común. Los análisis y recolecciones posteriores, realizados a lo largo de varios años, han ido poniendo al descubierto una notable paragénesis de fosfatos. Además de su gran interés científico, muchos de ellos se presentan como microcristales, destacando su excelente estética por la gran riqueza en formas cristalinas y contraste de colores entre especies. Esto hace a la mina "La Paloma", desde el punto de vista coleccionístico, una de

Mapa de los filones de la zona de la mina "La Paloma", en Zarza la Mayor (Cáceres) (Egozcue y Mallada, 1876).

las localidades españolas más interesantes para obtener micromounts.

Actualmente son visibles los huecos que han quedado del vaciado del filón mediante labores a cielo abierto, y algunas entradas a labores de interior. Sin embargo, el material interesante se ha recuperado de las escombreras.

MINERALOGÍA

La mineralización primaria del filón explotado en la mina "La Paloma" es muy simple: fluorapatito, cuarzo y pequeñas cantidades de sulfuros, especialmente pirita, galena, esfalerita y calcopirita. Desde el punto de vista mineralógico, en esta mina resulta especialmente interesante la presencia de una paragénesis hidrotermal tardía de baja temperatura, en la que se encuentra jarosita y una serie de fosfatos poco comunes, de origen secundario, formados por alteración de los sulfuros presentes, especialmente de hierro.

Cacoxenite in radial aggregates of acicular crystals on quartz. FOV 7 mm. J. Viñals collection.

Group of strengite crystals with green spherules of chalcosiderite on a carpet of small hexagonal prismatic crystals of apatite. FOV 7 mm. Joan Viñals collection.

Kidwellite in botryoidal aggregates. FOV 8 mm. www.prominersl.com collection.

Strengite. 1.5 mm crystal. R. Muñoz collection. Photomicrography by Honorio Cócera.

Cyrilovite in pseudo-octahedral crystals with tabular white fluorapatite crystals, goyazite in micaceous rosettes and kidwellite (green spherule). FOV 5 mm. www.prominersl.com collection. Photomicrography by Joaquim Callén.

Cadoxenite in divergent capillary sheaves with globular strengite. FOV 8 mm. www.prominersl.com collection. Photomicrography by Joaquim Callén.

Cadoxenite on a druse of quartz crystals. FOV 11 mm. www.prominersl.com collection.

Radial sheaves of cadoxenite. FOV 4 mm. Christian Rewitzer collection and photomicrography.

Esta mineralización se ha desarrollado dentro de zonas del filón compuestas por masas de cuarzo granudo con geodas, de forma que los fosfatos rellenan a veces huecos entre granos, pero sobre todo crecen en forma libre sobre los cristales de cuarzo de las geodas o en huecos formados por la disolución de otros minerales, generalmente pirita, de la que a veces quedan relictos. La paragénesis de "La Paloma" es en buena parte similar a la del yacimiento de Les Montmins, en Échassières (Allier, Auvernia, Francia) (Cuchet *et al.*, 2000), de la que se distingue principalmente por la práctica ausencia de minerales con arsénico, presentes en el yacimiento francés.

Azufre nativo S

Se ha encontrado ocasionalmente, producido por alteración de sulfuros, como microcristales redondeados y cavernosos, brillantes, sobre pátinas de óxido de hierro. Puede estar asociado también a jarosita.

Galena PbS

Parece ser que la galena era relativamente abundante, como masas cristalinas de textura hojosa, en la mineralización de "La Paloma", o al menos eso indican Egozcue y Mallada (1876). Sin embargo, en las actuales escombreras se halla solamente de forma ocasional, generalmente como pequeñas pintas, aunque también se han encontrado cristales cúbicos de hasta 1,5 cm, dentro de cuarzo granudo, o microcristales en geodas. Suele estar poco alterada, pero en algunos casos se ha formado cerusita (un carbonato) a expensas de ella, no piromorfita (un fosfato). Dada la escasez de minerales secundarios de plomo en la paragénesis estudiada, es posible que esa abundancia de galena fuera puntual, en alguna zona concreta de la mineralización, más que general, y que esa zona no fuera alcanzada por la

mineralización hidrotermal de baja temperatura que dio lugar a la paragénesis de fosfatos raros.

Pirita FeS₂

Según Palero *et al.* (1985), la pirita es el primer sulfuro en aparecer durante la formación de la mineralización filoniana que fue explotada en esta mina. Desde luego, es el más abundante, y el origen de los fosfatos de hierro encontrados en ella. Aparece como cristales cúbicos, que pueden alcanzar un tamaño individual de varios milímetros, y que se encuentran formando grupos atrapados dentro del cuarzo, o, de tamaño menor, creciendo libres en el interior de geodas. Es frecuente que la pirita aparezca alterada, a veces como relictos esponjosos

Entrada al recinto de la mina "La Paloma"

de aspecto metálico, y en otros casos total o parcialmente limonitizada.

Esfalerita ZnS

Palero *et al.* (1985) indican la presencia de pequeñas cantidades de esfalerita en esta mina. Actualmente es relativamente escasa, aunque se presenta muy difundida, como cristales milimétricos incluidos en cuarzo sacaroide y asociada a pirita. Ocasionalmente se ha encontrado algún cristal en crecimiento libre, con las caras redondeadas, de color anaranjado. A su alteración se debe muy probablemente el zinc detectado en algunos fosfatos secundarios, como la beraunita y la plimerita.

Escombrera de la mina.

Otros sulfuros

Egozcue y Mallada (1876) indican la presencia de pequeñas cantidades de calcopirita y, ocasionalmente, se han encontrado cristales bastante grandes de este mineral. La calcosina es poco frecuente, hallándose en forma de pequeñas masas dentro del cuarzo masivo. También se ha indicado la presencia de indicios de covellita, producidos por alteración de la calcopirita (Palero *et al.*, 1985).

Cuarzo SiO_2

El cuarzo es un mineral extraordinariamente común en la mina "La Paloma", formando parte de los filones, en los que aparece en tres etapas. En la primera se forma cuarzo criptocristalino, que se encuentra asociado a apatito, también criptocristalino. En una segunda etapa, el cuarzo se encuentra recrystalizado, junto con apatito cristalino, y en tercer lugar aparece en drusas de cristales. Estos son incoloros o de color lechoso. En las pequeñas geodas en las que se encuentran los fosfatos, los cristales de cuarzo son hialinos y brillantes, pero sólo raramente alcanzan un tamaño de un centímetro. Generalmente los cristales de cuarzo se han formado antes de que se depositen los fosfatos, pero se han visto excepciones. En algunos casos, los cristales de cuarzo presentan pequeños fantasmas de crecimiento, o inclusiones de diversos minerales, como la goethita.

Criptomelana $\text{K}(\text{Mn}^{4+}, \text{Mn}^{2+})_8\text{O}_{16}$

Egozcue y Mallada (1876) indican la existencia en esta mina de pirolusita, identificada como tal simplemente *de visu*. El único óxido de manganeso identificado fehacientemente es la criptomelana, que, muy raramente, se ha encontrado incluso en forma de microcristales, de hábito capilar, formando grupos radiales de alrededor de 1 mm sobre cristales de cuarzo. Los cristales recuerdan por su color y brillo metálico a la boulangerita, aunque no por su forma de disponerse, y son muy parecidos a los encontrados en la mina "Esperanza" de Lavrion (Grecia). Los cristales de criptomelana son considerados muy raros, incluso a escala mundial, ya que esta especie, que por otra parte es común, se presenta casi siempre en masas concrecionadas.

Detalle de una parte de las escombreras.

Goethita $\text{Fe}^{3+}\text{O}(\text{OH})$

Aparece con cierta frecuencia recubriendo cristales de cuarzo, como pequeñas formaciones botrioidales, de superficie exterior negra y sección fibrosorradiada, de color marrón, incluso con tonos anaranjados. Sobre ella suelen situarse diversos fosfatos. Ocasionalmente se han encontrado cristales bien definidos, aunque muy pequeños (de menos de una décima de milímetro), en pequeños grupos aislados. En algún caso, los cristales aciculares de goethita aparecen como inclusiones en cristales de cuarzo.

Entrada a una de las galerías.

*Restos de uno de las zanjas abiertas en superficie.
Todas las fotografías están tomadas en la Mina "La Paloma" por Luis Francisco Martínez.*

Strengite crystal.
Christian Rewitzer
specimen and
photomicrography.

Strengite in plumose aggregates. FOV 4 mm.
www.prominersl.com collection.
Photomicrography by Joaquim Callén.

Group of prismatic beraunite crystals (zinc-bearing) on a
quartz crystal covered with goethite. FOV 4 mm.
Joan Viñals collection. Photomicrography J. Callén.

Chalcosiderite in spherules on quartz. FOV 5 mm. Joan
Viñals collection. Photomicrography by Joaquim Callén.

Group of cacoenite spherules. FOV 5 mm.
César Menor Salvan collection and photomicrography.

Group of strengite crystals. FOV 3 mm.
www.prominersl.com collection
Photomicrography by Joaquim Callén.

Cristales aciculares de criptomelana. FOV 4 mm. Colección Joan Viñals. Fotomicrografía Joaquim Callén.

Yeso $\text{Ca}(\text{SO}_4) \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

El yeso se presenta algunas veces recubriendo el interior de las geodas de cuarzo, y los fosfatos presentes en ellas, como una capa continua de espesor milimétrico, de la que surgen cristales muy pequeños y redondeados, aparentemente parcialmente redisueltos. También aparecen recubrimientos formados por microcristales ordenados en agrupaciones paralelas. Se trata de un mineral de formación muy tardía, que en algunos casos ha preservado, como un barniz protector, algunas geodas de fosfatos expuestas a la intemperie. Por disolución de este recubrimiento de yeso se han recuperado algunos buenos ejemplares, por ejemplo, de strengita.

Cristales de goethita sobre cuarzo. FOV 4 mm. Colección www.prominersl.com. Fotomicrografía Joaquim Callén.

Jarosita $\text{KFe}_3^{+3}[(\text{OH})_3 | \text{SO}_4]_2$

La jarosita es bastante abundante en "La Paloma", en cavidades del cuarzo, pero generalmente no se encuentra asociada a los fosfatos secundarios. Aparece como costras centimétricas formadas por microcristales, así como en cristalitas aisladas. Estos, de un tamaño por lo común inferior

al milímetro, tienen como figuras dominantes la combinación de dos romboedros $\{10\bar{1}1\}$ y $\{01\bar{1}2\}$, con ángulos casi rectos, truncados por una gran cara de $\{0001\}$.

Libethenita $\text{Cu}_2(\text{PO}_4)(\text{OH})$

Se ha encontrado ocasionalmente libethenita como diminutos cristales prismáticos transparentes, de color verde oliva, asociada a pseudomalaquita, en pequeñas geodas del cuarzo, siempre en las proximidades de pequeñas masas de sulfuros de cobre, calcopirita o calcosina, más o menos alterados.

Plimerita $\text{ZnFe}^{3+}_4(\text{PO}_4)_3(\text{OH})_5$

La plimerita, el análogo de zinc de la rockbridgeita y de la frondelita, es un mineral muy raro, descrito hasta el momento solamente en dos localidades, ambas australianas, en el mundo: Broken Hill (Nueva

Jarosita en cristales típicos (SEM). Colección y foto J. Viñals.

Gales del Sur), que es la localidad tipo, y Reaphook Hill (Flinders Range, Australia Meridional) (Elliot *et al.*, 2009).

Probablemente sea un mineral no demasiado raro en los yacimientos de fosfatos de alteración de pegmatitas, u otros depósitos de fosfatos, que contienen zinc, pero ha pasado inadvertido hasta el momento en muchos de ellos, confundida con la rockbridgeita.

Cristales maclados de libethenita (SEM). Colección Miguel Calvo, foto Joan Viñals.

Por ejemplo, se han citado muestras de rockbrigeita zincífera en diversos yacimientos como el del complejo de Huber Shaft (Krásno, Rep. Checa), y con composiciones de hasta el 19% de ZnO (Sejkora *et al.*, 2006), que corresponden muy probablemente a la plimerita.

Hace unos seis años, un fosfato de hierro, de apariencia semejante a la natrodüfrenita, pero con un elevado contenido de zinc, fue reconocido por nosotros en "La Paloma". Su análisis por microsonda electrónica demostró una composición próxima a la de la fórmula ideal $ZnFe_4[(OH)_3/(PO_4)_3]$, que no correspondía con ningún mineral descrito en la bibliografía. La escasez de muestra, así como su calidad mediocre (policristalina y muy intercrecida con cuarzo), hizo poco atractiva su destrucción para iniciar un estudio por difracción de rayos X. A raíz de la publicación de la plimerita como nueva especie, por Elliot *et al.* (2009), se retomó la caracterización, examinándose alrededor de 30 muestras de natrodüfrenitas dudosas. Afortunadamente, entre ellas se encontraron algunas más formadas por plimerita, lo que ha permitido su confirmación por microdifracción. La composición química de la plimerita de "La Paloma" muestra una sustitución casi insignificante de P por As^{5+} en el grupo TO_4 , siendo también pequeñas las sustituciones de Fe^{3+} por Al y de Zn por Mn^{2+} .

El estudio por XRD mostró un difractograma muy similar a los de rockbrigeita y frondelita, notándose, como en el de la plimerita de la localidad tipo, un ligero desplazamiento de picos a espaciados menores, lo cual es consistente con el menor tamaño del catión Zn respecto al Fe^{2+} y al Mn^{2+} .

La plimerita se presenta en "La Paloma" generalmente en forma de glóbulos de hasta 5 mm, de estructura interna fibrosorradiada, de fibra bastante gruesa. A diferencia de los glóbulos de natrodüfrenita, que son por lo común de color verde muy oscuro, casi negro, los de plimerita son de color verde menos oscuro y con un matiz oliváceo bastante característico. Además, la rotura de las fibras de la plimerita muestra una exfoliación paralela a {100} mucho más perfecta que la observada en los nódulos de natrodüfrenita, cuya fractura es normalmente más indefinida, incluso terrosa.

*Detalle de cristales de plimerita (SEM).
Colección y foto Joan Viñals.*

*Detalle de cristales de plimerita (SEM).
Colección y foto Joan Viñals.*

*Plimerita en nódulos de estructura interna radiada. FOV 4 mm.
Colección Joan Viñals. Fotomicrografía Joaquim Callén.*

*Plimerita en agregados esféricos de cristales capilares.
Colección Joan Viñals. Fotomicrografía Joaquim Callén.*

Otra característica es que la plimerita, que se presenta asociada a goethita en geodas de bloques de cuarzo, no aparece asociada con los fosfatos más comunes del yacimiento (apatito, strengita, cacoxenita y natrodufrenita), pero sí, a veces, a la variedad zincífera de la beraunita. En esta última asociación, la plimerita se presenta también nodular, pero con la superficie erizada de cristales capilares, lo que le da un aspecto aterciopelado bastante atractivo. La morfología de estos cristales es simple, ya que se trata de prismas rómbicos de sección rectangular, alargados según la dirección [001], con la forma dominante {100} y con un pequeño desarrollo de {010} y {001}.

Pseudomalaquita $\text{Cu}_5(\text{PO}_4)_2(\text{OH})_4$

Esta especie aparece de forma muy ocasional, en zonas donde los sulfuros de cobre son localmente abundantes, como diminutas esférulas de color verde ligeramente azulado, con la superficie formada por agregados de cristales extremadamente pequeños, visibles solamente mediante el microscopio electrónico de barrido. Se encuentra asociada a libethenita, sin que se haya encontrado con ellas ninguno de los otros fosfatos presentes en este yacimiento.

Corkita $\text{PbFe}_3[(\text{OH})_6/\text{SO}_4/\text{PO}_4]$

Kintoreíta $\text{PbFe}_3[(\text{OH}, \text{H}_2\text{O})_6/\text{PO}_4]$

Estos dos minerales forman una serie dentro del supergrupo de la alunita, diferenciándose principalmente por la distinta proporción de aniones de SO_4 y PO_4 en su estructura, y por la protonación parcial de grupos OH^- a H_2O , que compensa la distinta carga del PO_4 (-3) respecto la del SO_4 (-2). La fórmula de la kintoreíta también puede escribirse $\text{PbFe}_3^{2+}[(\text{OH})_6/\text{HPO}_4/\text{PO}_4]$, con aniones HPO_4 , de carga -2, como los de SO_4 . Los análisis efectuados hasta el momento en el material obtenido de "La Paloma" muestran relaciones atómicas P/S que van de 1,5 (predominio de corkita) hasta más de 13 (predominio de kintoreíta), siendo indiferenciables sin análisis individual. Por ello, nos ha parecido razonable clasificarlos con el término dual corkita-kintoreíta, que es lo que suele hacerse en situaciones análogas.

Corkita-kintoreíta en cristales tabulares (SEM). Colección Miguel Calvo, foto Joan Viñals.

Corkita-kintoreíta en cristales romboédricos (pseudocúbicos) (SEM). Colección y foto Joan Viñals.

Detalle de una esférula de pseudomalaquita (SEM). Colección Miguel Calvo, foto Joan Viñals.

Corkita-kintoreíta en cristales romboédricos (pseudocúbicos). FOV 2 mm. Colección www.prominersl.com.

En este yacimiento aparecen como agregados de microcristales de color miel, muy brillantes debido a su relativamente alto índice de refracción. Se presentan tanto en cristalitas aisladas, normalmente submilimétricas, como formando agrupaciones con aspecto de prismas bastante toscos. En este caso, muy probablemente se trata de pseudomorfosis de apatito o quizás piromorfita. Los cristales aislados muestran diversas morfologías, por otra parte típicas del supergrupo de la alunita. Así, se han observado tanto cristales con la forma del romboedro {10T2} (cuyos ángulos casi rectos le dan aspecto de cubo) como la combinación de romboedros {10T1} y {01T2} (y apariencia pseudooctaédrica); pero también se han observado cristales aplanados de contorno hexagonal, con la forma {0001} muy desarrollada.

Estos minerales se han encontrado asociados casi siempre a la strengita y, con menor frecuencia, a la natrodunfrenita, pero son francamente raros en este yacimiento, y además difíciles de distinguir de la jarosita, mucho más común, y aún más de la cyrilovita. Con respecto a la jarosita, la diferencia fundamental es que ésta no se presenta asociada a los fosfatos. Respecto a la cyrilovita, la principal diferencia *de visu* es el tipo de brillo, adamantino en la corkita-kintoreita y vítreo en la cyrilovita.

Goyazita $\text{SrAl}_3[(\text{OH})_5 | (\text{PO}_4)_2] \cdot \text{H}_2\text{O}$

La goyazita es otra especie del supergrupo de la alunita, relativamente común en muchos yacimientos de fosfatos de diverso origen, como pegmatitas graníticas, yacimientos hidrotermales, carbonatitas, etc., e incluso en depósitos aluviales. Se conocen centenares de localidades, como la de los fosfatos

Goyazita sobre cuarzo. FOV 3 mm. Colección Joan Viñals.

del Yukon (Canadá), muchas pegmatitas de Brasil, Estados Unidos y Alemania, dolomitas de Lenggenbach (Suiza), etc. En la mina "La Paloma" no es un mineral frecuente, aunque tampoco se pueda considerar como especialmente raro. Se presenta sobre las drusas de cuarzo, en agregados de cristales tabulares de contorno hexagonal de hasta 1 mm, extraordinariamente aplanados, con aspecto casi micáceo, debido al gran desarrollo de la forma {0001}. El color va del blanco puro al crema, o hasta el ocre, en este último caso por la deposición sobre los cristales de una fina capa de óxidos de hierro. El brillo perlado y el aspecto micáceo son muy característicos dentro de la mineralización de "La Paloma", pero posiblemente esto ha hecho que este mineral pasara desapercibido en algunos casos, al confundirlo con mica. También puede confundirse con algunos cristales de fluorapatito particularmente aplanados, aunque no lo son tanto como los de goyazita. En "La Paloma", la goyazita aparece asociada a strengita y a natrodunfrenita. Su composición química se aproxima mucho a la composición ideal, y sólo se han detectado indicios de Ca sustituyendo al Sr. El término de la serie con el Ca como elemento dominante es la crandallita, mineral mucho más común pero que no se ha observado hasta el momento en este yacimiento, lo que no es extraño si consideramos la práctica ausencia de calcio en los fosfatos de formación posterior al apatito. No obstante, no debe descartarse su presencia, ya que puede que se encuentre presente en las masas terrosas de fosfatos no bien definidos y que no han sido caracterizadas.

Benaúita $\text{SrFe}^{3+}_3[(\text{OH})_6 | (\text{HPO}_4, \text{PO}_4) | (\text{PO}_4, \text{SO}_4)]$

La benaúita es el equivalente férrico de la goyazita, a menudo con algo de SO_4 en vez de HPO_4 . La localidad tipo es la famosísima mina "Clara" de Oberwolfach (Baden-Württemberg, Alemania), donde es muy rara, a diferencia de otros muchos minerales de este extenso supergrupo (Walenta *et al.*, 1996). A escala mundial también parece ser muy escasa, ya que sólo recientemente (Mills *et al.*, 2010) se ha descrito su presencia en la pegmatita de Kobokobo (Kivu Sur, Rep. Dem. Congo). La mina "La Paloma" sería pues, por la fecha de publicación, la tercera localidad mundial.

Cristales micáceos de goyazita. FOV 7 mm. Colección Joan Viñals. Fotomicrografía Joaquim Callén.

Espectro EDS de la benaúita.

*Detalle de cristales de benaúita (SEM).
Colección y foto Joan Viñals.*

*Esférulas de benaúita. FOV 3 mm. Colección Joan Viñals.
Fotomicrografía Joaquim Callén.*

En “La Paloma” la benaúita se ha encontrado, por el momento en un solo ejemplar, formando esférulas aisladas de color amarillo brillante, de un tamaño de unos 0,25 mm, sobre una capa de goethita que a su vez recubre una drusa de cristales de cuarzo, sin otros fosfatos asociados. Las esférulas, a su vez, consisten en agrupaciones de cristalitas muy pequeños, de entre 10 y 15 micras. Su hábito es idéntico al observado en los cristales de la mina “Clara”, caracterizándose por un gran desarrollo de la forma {0001}, lo que les confiere un aspecto tabular hexagonal. La composición química de esta benaúita se ha determinado por análisis semicuantitativo EDS, detectándose pequeñas cantidades de Al sustituyendo al Fe^{3+} (Al/Fe aprox. 0,1) y todavía menores de Ca sustituyendo al Sr (Ca/Sr aprox. 0,05). No se han detectado sustituciones de Ba y Pb como las descritas para la benaúita de la localidad tipo (Walenta *et al.*, 1996).

Fluorapatito $Ca_5(PO_4)_3F$

Según Egozcue y Mallada (1876), el apatito que formaba los filones que fueron explotados era generalmente criptocristalino o coloforme, masivo, apareciendo ocasionalmente en estructuras palmeadas o concéntricas, formadas por cristales prismáticos divergentes, de color blanco, blanco crema o incluso rosado, y también zonas con apatito macrocristalino de color gris, violeta o verdoso.

En algunas zonas de las escombreras se encuentran todavía ejemplares que se corresponden con estas descripciones. Los cristales de fluorapatito bien formados tienen desarrollo prismático, con las caras basales planas, son de color violeta, con una altura de unos cuantos milímetros y se encuentran como agregados desordenados formando bandas de pequeño espesor intercaladas en bandas de cuarzo de estructura radiada.

*Fluorapatito en cristales tabulares hexagonales.
FOV 3 mm. Colección www.prominersl.com.
Fotomicrografía Joaquim Callén.*

Cristales tabulares de fluorapatito (de color crema) asociados a rosetas de goyazita y cristales pseudooctaédricos amarillos de cyrilovita. FOV 4 mm. Colección www.prominersl.com. Fotomicrografía Joaquim Callén.

En las geodas de cuarzo de las escombreras, el fluorapatito es bastante abundante, como cristales prismáticos tabulares o equidimensionales, de contorno hexagonal, opacos y de color blanco o crema, de un tamaño del orden del milímetro. Este apatito es probablemente uno de los primeros fosfatos en cristalizar en dichas geodas, ya que otros fosfatos secundarios aparecen a menudo sobre sus cristales. En "La Paloma" no se han encontrado modernamente ejemplares notables de este mineral, al contrario que en otras minas de la zona.

Fosfosiderita $\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

Este mineral, polimorfo de la strengita, y conocido también con el sinónimo obsoleto de metastrengita, se ha encontrado muy raramente en forma de cristales tabulares de un tamaño de hasta 2 mm, transparentes y de color rosado. Puede diferenciarse visualmente de la strengita precisamente por la morfología cristalina. Las caras mayores son las del pinacoide $\{010\}$, que aparece

Morfología de los cristales de fosfosiderita de la mina "La Paloma".

Grupo de cristales de fosfosiderita. FOV 4 mm. Colección Joan Viñals. Fotomicrografía Joaquim Callén.

combinado con {011} y {110} para formar una «tableta» cuadrada o rectangular, en la que pueden distinguirse pequeñas modificaciones en dos vértices debidas a á presencia de caras de {111}. En las escasas muestras encontradas, la fosfosiderita no se ha observado asociada a ningún otro fosfato. No obstante, como sucede en muchos otros yacimientos, es posible que la fosfosiderita aparezca intercrecida con strengita en las costras microcristalinas rosadas que se consideran genéricamente como strengita, pero este aspecto no ha sido comprobado.

Strengita $\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

La strengita es un mineral abundante entre los fosfatos secundarios de “La Paloma”, y uno de los que forma ejemplares más espectaculares, cuando se combina su color rosa, que resalta sobre el blanco del cuarzo, con la perfección morfológica. La forma habitual de presentarse es como esférulas formadas por cristales con un desarrollo tabular o laminar, cuyas terminaciones dan lugar a una superficie exterior irregular. Aunque normalmente estas esférulas tienen tamaños milimétricos, se

*Detalle de cristales de strengita (SEM).
Colección y foto Joan Viñals.*

han encontrado excepcionalmente de hasta un centímetro de diámetro. Habitualmente tienen el color rosado intenso típico de este mineral, aunque también aparecen ejemplares muy pálidos, de un color gris claro muy ligeramente rosado, y generalmente son brillantes.

Morfología de los cristales de fosfosiderita de la mina “La Paloma”.

*Grupo de cristales de strengita. FOV 5 mm.
Colección Miguel Calvo.
Fotomicrografía Joaquim Callén.*

*Detalle de cristales de strengita arsenical (SEM).
Colección y foto Joan Viñals.*

*Cristales de beraunita (var. zincífera). FOV 4 mm.
Colección Joan Viñals. Fotomicrografía Joaquim Callén.*

Se encuentran también con cierta frecuencia cristales individuales de strengita muy bien formados, transparentes, a veces muy brillantes y excepcionalmente de un tamaño de varios milímetros. Estos cristales forman grupos de unos cuantos individuos. La morfología es muy sencilla, y las formas son fáciles de distinguir. Las dos caras mayores corresponden al pinacoide {100}, que está acompañado del prisma {120}, con cuatro caras, y de la bipirámide {111}, con ocho caras. Se ha encontrado también, muy ocasionalmente, una variedad arsenical de strengita, de color amarillo, en forma de agregados de microcristales prismáticos más alargados y de hábito algo distinto al descrito. En estos cristales, prácticamente no aparecen las caras de {100}, siendo {120} la forma dominante.

La strengita aparece asociada a todos los fosfatos del yacimiento excepto a la beraunita y a la plimerita. La asociación más frecuente es con fluorapatito, natrodüfrenita y kidwellita. Es algo menos frecuente asociada a cacoxenita, aunque a veces se encuentran esférulas de cristales divergentes de strengita recubiertas por cristales aciculares de cacoxenita orientados también de forma divergente, formando una corona esférica sobre la strengita.

Beraunita $\text{Fe}^{2+}\text{Fe}^{3+}_5[(\text{OH})_5/(\text{PO}_4)_4]\cdot 4\text{H}_2\text{O}$

En "La Paloma" se han encontrado excelentes ejemplares de esta especie, aunque desafortunadamente en pequeña cantidad. Se presenta como haces radiados o irregulares de cristales prismáticos de hasta 1 mm, de color verde oliva oscuro, sobre la goethita que recubre las drusas de cuarzo. No se encuentra asociada a los otros fosfatos, con excepción de la plimerita. La morfología de los cristales de beraunita es típica, con hábito prismático y el pinacoide {100} dominante y muy alargado, poco desarrollo de {001} y truncaduras oblicuas, también pequeñas, debidas a las caras de {111}. Tanto en el hábito cristalino como en el color, los ejemplares de esta mina son muy parecidos a los del yacimiento de fosfatos de Blaton (Bélgica) (Peacor *et al.*, 1987), y a los del yacimiento de Les Montmins (Échassières,

*Grupo de cristales de beraunita (var. zincífera) sobre cuarzo.
FOV 3mm. Colección Joan Viñals. Fotomicrografía J. Callén.*

Morfología dels cristalls de beraunita de la mina "La Paloma".

Allier, Auvernia, Francia) (Cuchet *et al.*, 2000). No obstante, el color verde de la beraunita de "La Paloma", que sería el «auténtico» para este mineral, no es muy común, ya que esta especie presenta color rojizo a anaranjado en la mayoría de las localidades en las que se encuentra. Esto se debe a que el Fe^{2+} se encuentra parcialmente transformado en Fe^{3+} , alteración que llega a dar lugar a un producto llamado «oxiberaunita» (con un O en vez de un OH para compensar la mayor carga catiónica), de color pardo rojizo a pardo anaranjado y de estructura algo distinta a la beraunita, y por ello quizás susceptible de una futura consideración como una especie mineral distinta. El color verde parece por tanto indicativo de una beraunita pura. Otra característica química de la beraunita de "La Paloma" es la presencia de Zn, que sustituye parcialmente al Fe^{2+} en la estructura. Esta sustitución no ha sido citada con anterioridad para esta especie, como sí lo ha sido la sustitución por Mn^{2+} , por ejemplo en la beraunita de Mangualde (Marzoni *et al.*, 1989). Por ello, los cristales de "La Paloma" se han estudiado por EPMA y XRD, con el objetivo de determinar si podría tratarse de una especie nueva, con Zn dominante en la posición del catión divalente. La difracción ha confirmado la estructura tipo beraunita, pero la composición observada (con $ZnO\ 2,78\pm 1,77\%$) indica una ocupación media inferior al 50% de Zn en dicha posición. Por consiguiente, se trata de una variedad zincífera de beraunita, sin más.

Cacoxenita $Fe^{3+}_{24}Al[(OH)_{12}|O_6|(PO_4)_{17}]\cdot 17H_2O$
 Es una especie bastante abundante en "La Paloma", y una de las que forman ejemplares más espectaculares, especialmente cuando se presenta como esférulas con aspecto de erizo, formadas por la asociación de cristales bacilares o aciculares, que, para lo que es habitual en esta especie, son relativamente gruesos, y que generalmente quedan bien individualizados, sin fusionarse unos con otros. Los cristales individuales no suelen tener ni el contorno ni la terminación bien definida, aunque ocasionalmente puede apreciarse una cara terminal más o menos plana. El tamaño de las esférulas individuales es pequeño, del orden de un milímetro, pero contrastan muy bien sobre el fondo blanco del cuarzo, al contrario de lo que sucede en la mayoría de otras localidades, en las que la matriz suele ser un material ferruginoso. También aparece cacoxenita como esférulas compactas y como tapices de agregados desordenados de cristales aciculares finos.

Esférulas de cacoxenita sobre cuarzo. FOV 4 mm. Colección R. Muñoz. Fotomicrografía Honorio Cócera.

Esférulas de cacoxenita sobre cuarzo. FOV 10 mm. Colección www.prominersl.com.

Detalle de esférulas de cacoxenita. FOV 4 mm. Colección Joan Viñals. Fotomicrografía Joaquim Callén.

Cacoxenita en agregados fibrosos. FOV 4 mm. Colección Joan Viñals. Fotomicrografía Joaquim Callén.

Esférulas de cacoxenita. FOV 4 mm. Colección Joan Viñals. Fotomicrografía Joaquim Callén.

La cacoxenita se presenta en esta mina muchas veces como el único fosfato del ejemplar. No obstante también se asocia, aunque raramente, con el fluorapatito y la strengita, y especialmente con la calcosiderita. La asociación con natrodufrenita, que es también bastante abundante en “La Paloma”, es prácticamente desconocida, indicando unas condiciones de formación claramente distintas.

Turquesa $\text{Cu}(\text{Al}, \text{Fe}^{3+})_6[(\text{OH})_4 | (\text{PO}_4)_2]_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

En “La Paloma” aparece turquesa muy ocasionalmente, como diminutas esférulas de color azul típico, generalmente de menos de una décima de milímetro de diámetro y formadas por microcristales laminares divergentes. En las escasas muestras encontradas, la turquesa se encuentra asociada a cacoxenita.

Turquesa globular. FOV 4 mm. Colección Joan Viñals. Fotomicrografía Joaquim Callén.

Detalle de glóbulos de turquesa (SEM). Colección y foto Joan Viñals.

Cristales de calcosiderita. FOV 4 mm. Colección www.prominersl.com. Fotomicrografía Joaquim Callén.

Calcosiderita (esférula verde) asociada a strengita (rosa) y fluorapatita (crema). FOV 9 mm. Colección Joan Viñals. Fotomicrografía Joaquim Callén.

Morfología de los cristales de calcosiderita de la mina "La Paloma".

Calcosiderita $\text{Cu}(\text{Fe}^{3+}, \text{Al})_6[(\text{OH})_4 | (\text{PO}_4)_2]_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$
 Esta especie, equivalente ferroso de la turquesa, aparece habitualmente en este yacimiento como esférulas traslúcidas de color verde hierba. Excepcionalmente se encuentran cristales de calcosiderita relativamente bien formados, biterminados, de un color verde algo grisáceo, con aspecto de cuchilla. Algunas de las formas cristalográficas que presenta pueden distinguirse con relativa facilidad, pero otras son demasiado pequeñas para identificarlas. Las más evidentes son las que corresponden a los pinacoides $\{011\}$ y $\{011\}$. Junto con ellas aparecen las caras de $\{100\}$ y de varios $\{hk0\}$, que a veces dan a los cristales aspecto estriado en sentido vertical. La calcosiderita se ha observado asociada principalmente a la cacoxenita, que a veces crece directamente sobre ella, y más raramente a la strengita. En "La Paloma" se han encontrado ejemplares muy estéticos de este mineral, en los que sus cristales verdes aparecen asociados a agujas doradas de cacoxenita sobre una matriz de cristales de cuarzo.

Natrodufrenite $\text{NaFe}^{2+}(\text{Fe}^{3+}, \text{Al})_5[(\text{OH})_3 | (\text{PO}_4)_2]_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
 Este mineral es bastante abundante en "La Paloma", habiéndose obtenido ejemplares de muy buena calidad para la especie. Los mejores son aquellos en los que aparece en cristales bien formados, separados, brillantes y de color verde muy oscuro, casi negro, sobre drusas de apatito blanco. No obstante, la natrodufrenita se encuentra en esta mina en varias formas. La más común es como esférulas, aisladas o agregadas, con la superficie exterior lisa, más o menos brillante, de color verde muy oscuro, a veces casi negro. Las esférulas pueden alcanzar más de 1 mm, aunque lo común es que midan entre 0,1 y 1 mm, con estructura interna radiada, formada por fibras muy finas, lo que hace que las secciones tengan un brillo sedoso. Las esférulas presentan a veces un zonado concéntrico, con bandas de diferentes tonos de verde. Sin embargo, cuando la transición es al verde grisáceo, relativamente claro en superficie, realmente el mineral que forma esas capas ya no es natrodufrenita, sino kidwellita. También aparecen, aunque son más raros, agregados de cristales de natrodufrenita en forma de gavilla, y excepcionalmente cristales individuales de hábito prismático, pasando al bacilar o incluso al capilar. Estos cristales, cuando son relativamente gruesos, son de color prácticamente negro, y brillantes, pero a veces presentan un cierto reflejo sedoso, producido probablemente por la existencia de microcrecimientos de fibras paralelas.

Cristales bien definidos de natrodufrenita. FOV 4 mm. Colección Joan Viñals. Fotomicrografía Joaquim Callén.

Esférulas de natrodufrenita. FOV 5 mm. Colección R. Muñoz. Fotomicrografía Honorio Cócera.

Detalle de cristales prismáticos de natrodufrenita (SEM). Colección y foto Joan Viñals.

La natrodufrenita se encuentra asociada a casi todos los demás fosfatos, a óxidos de hierro y muy frecuentemente a pirita, incluso creciendo directamente sobre los relictos que quedan de la corrosión de este mineral. También crece a veces formando una capa de microcristales aciculares sobre formaciones botrioidales de goethita. La asociación más común con fosfatos, aparte de la citada transición a kidwellita, es con fluorapatito y strengita. Mucho menos frecuente es la asociación con cacoxenita, y no se ha observado asociada a beraunita ni a plimerita. Aunque se ha sospechado la presencia en “La Paloma” del análogo de calcio, la dufrenita, todos los ejemplares analizados hasta el momento tienen la composición propia de la natrodufrenita, con claro predominio de sodio sobre calcio ($\text{Na/Ca} > 3$). Por otra parte, el contenido de Al es casi insignificante ($\text{Al/Fe}^{3+} < 0.05$).

Kidwellita $\text{NaFe}^{3+}_9(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_{11} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$

La kidwellita es un mineral relacionado con la dufrenita y la natrodufrenita, pero en el cual todo el hierro es trivalente. En “La Paloma”, la forma más común en la que se presenta esta especie es como esférulas milimétricas de color verde claro, algo grisáceo, con brillo sedoso. Las esférulas suelen tener la superficie exterior irregular, y están formadas por la asociación divergente de cristales extremadamente finos.

Esférulas de kidwellita (verde claro) mostrando un núcleo de natrodufrenita (verde oscuro). FOV 4 mm. Colección Joan Viñals. Fotomicrografía Joaquim Callén.

Esférula de kidwellita sobre cuarzo. FOV 3 mm. Colección Joan Viñals. Fotomicrografía Joaquim Callén.

Cristales de kidwellita sobre cuarzo. FOV 4 mm. Colección Joan Viñals. Fotomicrografía Joaquim Callén.

Detalle de agregados de cyrilovita (SEM). Colección y foto Joan Viñals.

Muchas veces tienen un núcleo verde oscuro de natrodüfrenita, lo que indica un probable crecimiento epitaxial. Téngase en cuenta que los parámetros de celda *b* y *c* de la natrodüfrenita (5,15 y 13,77Å, respectivamente) son prácticamente idénticos a los de la kidwellita (5,15 y 13,75Å), diferenciándose ambas especies en el parámetro *a* (25,83 Å en la natrodüfrenita y 20,61Å en la kidwellita). No obstante, la estructura de la natrodüfrenita no es todavía suficientemente bien conocida como para establecer una comparación con la de la kidwellita, que sí se conoce con detalle (Kolitsch, 2004). Por otra parte, el cambio de color del núcleo oscuro de natrodüfrenita al verde claro, a veces casi blanco, de la kidwellita se debe con toda seguridad al cambio de estado de oxidación de Fe²⁺ a Fe³⁺.

Ocasionalmente, la kidwellita aparece también en "La Paloma" como microcristales capilares aislados o agrupados en pequeñas gavillas. Aparte de la asociación con natrodüfrenita, la kidwellita se ha encontrado también con fluorapatito, cacoxenita y strengita.

Cyrilovita $\text{NaFe}^{3+}_3[(\text{OH})_2|\text{PO}_4]_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

Esta rara especie es el análogo de Fe³⁺ de la wardita. Se encuentra como cristales bipiramidales, bien formados, de color amarillo intenso, transparentes, en geodas dentro del cuarzo. Estos cristales pueden alcanzar hasta un milímetro de arista, un tamaño anormalmente grande para este mineral. Las únicas caras distinguibles en los cristales grandes son las de la bipirámide, de desarrollo semejante al de un octaedro, probablemente {011}, con todas las caras igualmente desarrolladas, muy ligeramente estriadas en sentido horizontal, y con modificaciones extremadamente pequeñas y no siempre presentes, correspondientes al pinacoide {001}.

Cyrilovita en cristales pseudo-octaédricos con fluorapatito (crema) y goyazita (amarillo, micáceo). FOV 2 mm. Colección www.prominersl.com. Fotomicrografía Joaquim Callén.

Cristales de cyrilovita (SEM). Colección y foto Joan Viñals.

Morfología de los cristales de cirllovita de la mina "La Paloma".

Difractograma de la plimerita de la mina "La Paloma", comparado con la de Broken Hill.
(Los datos de "La Paloma" han sido obtenidos por microdifracción de un monocristal de Si utilizando la geometría de Bragg-Brentano)

La Paloma		Broken Hill (Elliot et al., 2010)			
d obs (Å)	I obs	d obs (Å)	I...	hkl	
8,419	5	8,599	5	0 0 2	
6,950	41	6,992	30	0 2 0	
6,448	2	6,391	5	0 2 1	
4,652	7	4,638	50	1 1 1	
4,365	11	4,343	5	0 2 3	
4,254 (cuarzo)	11				
4,206	38	4,194	100	0 0 4	
3,665	7	3,651	35	1 1 3	
3,599	81	3,579	28	0 2 4	
3,404	85	3,433	35	0 4 0	
3,373	17	3,369	55	1 3 1	
3,343 (cuarzo)	100				
3,192	55	3,198	10	0 4 2	
3,173	20	3,168	100	1 3 2	
3,029	49	3,017	10	0 2 5	
2,956	10	2,936	5	0 4 3	
2,805	46	2,794	10	0 0 6	
2,763	29	2,753	60	1 1 5	
2,680	17	2,667	5	0 4 4	
2,582	15	2,575	90	2 0 0	
2,457 (cuarzo)	8				
2,427	47	2,414	75	2 2 0	
2,409	31	2,400	50	2 2 1	
2,310	1	2,317	5	2 2 2	
2,272	49	2,263	15	0 6 1	
2,223	3	2,213	5	2 2 3	
2,177	11	2,166	10	2 0 4	
2,154	20	2,143	25	1 1 7	
2,128 (cuarzo)	7				
2,116	12	2,104	10	1 5 4	
2,102	11	2,092	10	2 2 4	
2,058	7	2,049	20	2 4 1	
2,031	20	2,014	10	0 2 8	
1,979 (cuarzo)	7				
1,965	19	1,957	40	2 2 5	
1,947	3	1,938	5	2 4 3	
1,901	6	1,893	20	2 0 6	
1,856	8	1,842	5	1 7 0	

Cristales de cirllovita en agregados subparalelos (SEM).
Colección y foto Joan Viñals.

Los cristales más pequeños presentan una morfología más compleja, con el pinacoide {001} muy desarrollado, y con la presencia de caras muy pequeñas de otra bipirámide, probablemente de {111}. También se ha encontrado cirllovita como agregados en forma de gavilla, formados por cristales aplanados dispuestos en forma subparalela. Excepcionalmente, se han encontrado algunos ejemplares en que la cirllovita forma una costra continua de hasta 3 cm y cuyo aspecto (el color y las caras pseudooctaédricas que sobresalen) recuerda a la común jarosita. No obstante, incluso en estas costras, la cirllovita se encuentra junto a otros fosfatos, a diferencia de lo que ocurre con la jarosita de este yacimiento.

Composición (% en peso) de la plimerita de "La Paloma", comparada con las de Broken Hill y Reaphook Hill (Australia).

	Teórica para ZnFe ₂ (PO ₄) ₂ (OH) ₂	La Paloma (media de 20 análisis puntuales)	Broken Hill (Elliot et al., 2010)	Reaphook Hill (Elliot et al., 2010)
P O	32,32	34,20 (std 0,46)	32,37-33,98	30,92
As O		0,18 (std 0,06)	0,05-0,23	0,04
SiO		0,05 (std 0,02)	-	-
Al O		0,78 (std 0,09)	0,93-4,48	1,48
Fe O	48,49	42,35 (std 0,53)	29,82-36,42	33,51
FeO		-	2,98-4,47	3,73
MnO		1,89 (std 0,17)	0,02-0,36	0,56
MgO		0,03 (std 0,03)	0,00-0,11	0,84
CaO		0,05 (std 0,03)	0,14-0,80	1,41
CuO		-	0,00-0,24	0,00
ZnO	12,35	14,30 (std 0,37)	14,43-20,17	18,38
PbO		-	0,20-0,37	0,03
Na O		0,26 (std 0,04)	-	-
H O	6,84	5,91*	6,84**	6,84**

*: por diferencia

** : calculado según estructura teórica

Habitualmente la cyrilovita aparece asociada a pequeños cristales tabulares de fluorapatito o a strengita. Más rara es la asociación con kidwellita y cacoxenita. Es mucho menos frecuente que otros fosfatos presentes en este yacimiento.

Metatorbernita $\text{Cu}(\text{UO}_2)_2[(\text{PO}_4)_2] \cdot 8\text{H}_2\text{O}$

La metatorbernita se ha encontrado ocasionalmente asociada a la strengita, como cristales color verde no muy intenso, turbios, tabulares muy finos, casi laminares, de contorno cuadrado o rectangular y de un tamaño de hasta 4 mm. Los cristales presentan los crecimientos paralelos en mosaico típicos de este mineral. Las caras absolutamente dominantes de estos cristales son las correspondientes al pinacoide basal {001}, aunque también pueden apreciarse las caras laterales de las tabletas, probablemente pertenecientes a la bipirámide {011}. Más raramente se han observado algunos cristales muy pequeños (de 0,1 mm), también muy finos, pero transparentes y de color verde intenso, que quizás corresponden a la fase más hidratada, la torbernita.

Referencias

- Amusco, C. (1898). Memoria Agrícola. Librería de Ricardo Martínez y Merino, Logroño. 182 pages.
- Cuchet, S., Brugger, J., Meisser, N., Ansermet, S. and Chiappero, P.J. (2000). Les minéraux du filon Sainte-Barbe, Les Montmins, Allier. Le Règne Minéral, (33), 5-25.
- Dalençon, E. (1872). Estudio sobre las Minas de Fosfato de Cal del Distrito de Cáceres. Imp. de Fernández y Compañía, Cáceres. 120 pages.
- Egozcue, J. and Mallada, L. (1876). Memoria geológico-minera de la provincia de Cáceres. Memorias de la Comisión del Mapa Geológico de España. Madrid. 368 pages.
- Elliot, P., Kolitsch, U., Giester, G., Libowitzky, E., McCammon, C., Pring, A., Birch, W.D. and Brugger, J. (2009). Description and crystal structure of a new mineral - plimerite, $\text{ZnFe}^{3+4}(\text{PO}_4)_3(\text{OH})_5$ - the Zn analogue of rockbridgeite and frondellite, from Broken Hill, New South Wales, Australia. Mineralogical Magazine, 73, 131-148.
- Kolitsch, U. (2004). The crystal structure of kidwellite and "laubmannite", two complex fibrous iron phosphates. Mineralogical Magazine, 68, 147-165.
- Marzoni, L., Orlandi, P. and Pasero, M. (1989). Manganese-bearing beraunite from Mangualde, Portugal: mineral data and structure refinement. Canadian Mineralogist, 27, 441-446.
- Mills, S. J., Birch, W. D., Kampf, A. R. and van Wambeke, L. (2010). Kobokoboite, $\text{Al}_6(\text{PO}_4)_4(\text{OH})_6 \cdot 11\text{H}_2\text{O}$, a new mineral from the Kobokobo pegmatite, Democratic Republic of the Congo. European Journal of Mineralogy, 22, 305-308.
- Palero, F.; Gumiel, P. and Fernandez Carrasco, J. (1985). Ensayo de tipología de las mineralizaciones BPGC de la Alta Extremadura. Boletín Geológico y Minero, 96, 381-412.
- Peacor, D.R., Dunn, P.J., Simmons, W.B. and Ramik, R.A. (1987). Ferristrunzite, a new member of the strunzite group, from Blaton, Belgium. Neues Jahrb. Mineral. Mon., 453-457
- Rambaud, F., Caraballo, J.M. and Barrera, J.L. (1983). Los yacimientos de cuarzo-apatito (fosforita) en el Macizo Hespérico español: El caso de Aldea Moret-Zarza la Mayor (Cáceres). I. Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, 6, 387-408.
- Sejkora, J., Škoda, R., Ondruš, P. (2006): New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic. Journal of the Czech Geological Society, 51, 159-187.
- Walent, K., Birch, W. D. and Dunn, P. J. (1996). Benauite, a new mineral of the crandallite group from the Clara Mine in the Central Black Forest, Germany. Chemie der Erde 56, 171-176.

Cristal de metatorbernita sobre fluorapatito. FOV 2 mm. Colección Joan Viñals. Fotomicrografía Joaquim Callén.

Agradecimientos

Queremos agradecer la ayuda de José Manuel Jurado, que nos ha proporcionado información sobre el yacimiento y acceso a su importante colección de ejemplares de esta localidad, para su estudio y fotografía. También a Carlos Utrera y Fernando Villa, que han proporcionado ejemplares. Parte de los análisis se han realizado a través de un proyecto de cooperación entre el Museo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid y la Universidad de Barcelona, a través de su Servicio Científico-Técnico.

Joan Viñals

Dep.C. dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
Facultat de Química, Universitat de Barcelona.
jvinalsvinal@ub.edu

Miguel Calvo

Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos, Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza
calvorb@unizar.es

Fotografías: Joan Viñals (fotos SEM), Christian Rewitzer, Honorio Cócera, Luis Francisco Martínez, César Menor Salván y Joaquim Callén.

Todas las fotografías corresponden a muestras recogidas en la Mina "La Paloma", Zarza la Mayor, Cáceres, Extremadura.